

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON
MILLIY UNIVERSITETI

TAEKVONDO VA SPORT FAOLIYATI
FAKULTETI

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASINI RIVOJLANTIRISH
ISTIQBOLLARI: MUAMMO VA YECHIMLARI**

**2025 yil
2-3 may**

**V RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMANI**

<http://sportmarketing.nuu.uz>

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

TAEKVONDO VA SPORT FAOLIYATI FAKULTETI

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASINI
RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: MUAMMO VA
YECHIMLAR**

V Respublika ilmiy-amaliy anjumani maqolalari

TO‘PLAMI

II QISM

**2-3 may
2025 yil**

TOSHKENT – 2025

2002. – 193 с.

4.Кечетджиева Л.,Ванкова Н., Чипрянова М. Обучение детей художественной гимнастике. -М.: Физкультура и спорт, 2000. – 96 с.

5.Лисицкая Т.С. Художественная гимнастика.- М.: Физкультура и спорт.

15–16 YOSHLI GANDBOLCHILARNING TEZKOR QAROR QABUL QILISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TEXNIK-TAKTIK MASHQLARNING O‘RNI

Raxmatillayev Mirzoxid Sayfillo o‘g‘li, dotsent Mirzo Ulug‘bek nomidagi

O‘zbekiston Milliy universiteti

Taekvondo va sport faoliyati fakulteti

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda 15–16 yoshli gandbolchilarning o‘yin davomida tezkor va to‘g‘ri qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishda texnik-taktik mashqlarning roli tahlil etilgan. Tadqiqotda sportchilarning qaror qabul qilish tezligi va aniqligini oshirish uchun kombinatsion hujumlar, vaziyatli mashqlar va real o‘yin modellaridan foydalanilgan. Amaliy mashg‘ulotlar jarayonida texnik-taktik topshiriqlarning tezkor fikrlash va harakat muvofiqligiga ijobiy ta’siri kuzatildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, maxsus tashkil etilgan texnik-taktik mashqlar sportchilarning qaror qabul qilish qobiliyatini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: gandbol, qaror qabul qilish, texnik-taktik mashqlar, o‘yin tafakkuri, yosh sportchilar, kombinatsion harakatlar.

Аннотация: В данной научной работе проанализирована роль технико- тактических упражнений в развитии способности 15–16-летних гандболистов к быстрому и точному принятию решений во время игры. В исследовании использовались ситуационные задания, комбинационные атаки и игровые модели для повышения скорости и точности принятия решений спортсменами. В процессе практических занятий было выявлено положительное влияние технико-тактических заданий на развитие оперативного мышления и координации движений. Результаты исследования показали, что целенаправленные упражнения эффективно способствуют улучшению способности гандболистов к принятию решений.

Ключевые слова: гандбол, принятие решений, технико-тактические упражнения, игровое мышление, юные спортсмены, комбинационные действия.

Zamonaviy sportda muvaffaqiyatga erishish uchun jismoniy tayyorgarlik bilan bir qatorda sportchining psixologik holati, fikrlash tezligi va qaror qabul qilish qobiliyati ham muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, yuqori darajadagi dinamik sport turlaridan biri bo‘lgan gandbolda o‘yinchining har bir harakati, to‘p bilan yoki to‘psiz bo‘lsin, vaqt va makon nuqtai nazaridan to‘g‘ri va tezkor qaror bilan bog‘liq bo‘ladi. Aynan shu jihatlarni hisobga olgan holda 15–16 yoshli yosh gandbolchilarda qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish – nafaqat texnik- taktik jihatdan, balki

psixologik va aqliy tayyorgarlik nuqtai nazaridan ham asosiy masalalardan biridir. Bu yoshdagi sportchilar uchun qaror qabul qilish jarayoni hali to‘liq shakllanmagan bo‘ladi. Ularning sport tajribasi nisbatan kam bo‘lib, real o‘yin vaziyatlarini to‘g‘ri tahlil qilish, raqib harakatlarini oldindan sezish va unga qarshi mos javob choralarini ko‘rish bo‘yicha malakalari sust rivojlangan bo‘ladi. Shu sababli aynan shu bosqichda ularda tezkor fikrlashni shakllantirish, texnik va taktik yondashuvlar asosida qaror qabul qilish malakalarini rivojlantirish lozim bo‘ladi.

Gandbol o‘yinida tezkor qaror qabul qilish sportchining pozitsion joylashuvi, raqibga nisbatan harakatlanishi, to‘pni uzatish yoki zarba berish qarorini qanchalik tez va to‘g‘ri amalga oshirishi bilan chambarchas bog‘liq. Bu esa o‘z navbatida texnik-taktik mashqlar yordamida rivojlantiriladi. Texnik mashqlar sportchining harakatdagi aniqligi va koordinatsiyasini oshirsa, taktik mashqlar uning vaziyatni tahlil qilish, rejalashtirish va shunga mos harakatni amalga oshirish salohiyatini shakllantiradi.

Mashg‘ulot jarayonida texnik-taktik topshiriqlardan foydalanish sportchini oddiy mexanik harakat emas, balki har bir vaziyatga nisbatan ongli va strategik qaror qabul qilishga undaydi. Misol uchun, ikki o‘yinchi ishtirokidagi “2x1” vaziyatini modellashtirishda sportchi qarshi turgan himoyachining harakatiga qarab o‘zi zarba bermoqchimi yoki sherigiga pas uzatmoqchimi, bu haqda miltillab turgan soniyalar ichida qaror qabul qilishi zarur bo‘ladi. Bunday mashqlar sportchilarda nafaqat texnik, balki taktik tafakkurni, vaziyatni baholash va tezkor javob qaytarish qobiliyatini rivojlantiradi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, aynan kombinatsion mashqlar – ya’ni oldindan kelishilgan texnik-taktik harakatlar zanjiri orqali hujum tashkil qilish – sportchilarning qaror qabul qilish jarayonini avtomatlashtirishga xizmat qiladi. Mashg‘ulotlarda “pick and roll”, “fly attack”, “cross” kabi kombinatsiyalarni qayta-qayta takrorlash orqali sportchilar bu harakatlarni vaziyatga qarab avtomatik tarzda qo‘llashni o‘rganadi. Bu esa real o‘yinda vaqt tejalishi va qarorlarning aniqligi oshishiga olib keladi.

Bundan tashqari, murabbiylar mashg‘ulotda vaziyatli topshiriqlarni ko‘proq qo‘llashlari zarur. Masalan, sportchilarga oldindan o‘yin sharoiti beriladi: “himoyachi yaqinlashmoqda, qanotdagi sheriging bo‘sh – nima qilasan?”, yoki “himoya zonali tuzilgan, chiziqda ochilgan sherik bor – qanday qaror qabul qilasan?”. Bunday topshiriqlar sportchining tafakkurini faollashtiradi, qaror qabul qilish mexanizmini tezlashtiradi va natijada o‘yin jarayonida u o‘zini mustaqil harakat qiluvchi, faol fikrlovchi o‘yinchi sifatida namoyon qiladi.

Mashg‘ulotda vaqt bilan cheklangan topshiriqlarning joriy etilishi ham katta

foйда keltiradi. Masalan, sportchiga qaror qabul qilish uchun faqat 3 soniya vaqt berilishi yoki signal orqali harakatga o'tish vazifasi topshirilishi ularning shoshilinch holatdagi fikrlash qobiliyatini kuchaytiradi. Aynan bunday sharoitda sportchining "o'ylab emas, his qilib" harakat qilish darajasi rivojlanadi. Bu esa professional sportda eng muhim ko'nikmalardan biridir.

Qaror qabul qilish qobiliyatining rivojlanishida videoanaliz va individual xatoliklarni tahlil qilish ham muhim ahamiyatga ega. Mashg'ulot yoki o'yin davomida yozilgan video orqali sportchi o'zining harakatini ko'radi, nima uchun aynan shu qarorni tanlagani va bu qarorning natijasi qanday bo'lganini muhokama qiladi. Bunday o'z-o'zini tahlil qilish orqali u o'z harakatlarining oqibatlarini anglaydi, xatolarni ko'radi va kelajakda ulardan saboq chiqaradi. Bu esa o'z navbatida qaror qabul qilishdagi aniqlikni mustahkamlaydi.

15–16 yosh davri sportchi hayotida o'ta muhim bosqich hisoblanadi. Aynan shu davrda o'yinchi texnika va taktikaning asoslarini chuqur o'zlashtiradi, o'yin tafakkuri shakllanadi, jamoaviy hamkorlik va shaxsiy o'yinga bo'lgan yondashuvi yuzaga chiqadi. Shu bois bu bosqichda texnik-taktik mashqlar orqali sportchining qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarur. Bu orqali kelgusida professional darajadagi samarali va tafakkurli sportchilarni tayyorlash mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar

- 1.Pavlov Sh.K, Abdalimov O.X., Yusupova Z.Ye. "Gandbol nazariyasi va uslubiyati" darslik, 2017 y.
- 2.Tulaganov Sh.F, Raxmanova M.M "Gandbol nazariyasi va uslubiyati" o'quv qo'llanma, 2020 y.
- 3.Pavlov Sh.K, "Sport pedagogik mahoratini oshirish (gandbol)" (Gandbolchilarning Jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish) o'quv qo'llanma, 2021y.
- 4.Mo'minov A.Sh. "Sport pedagogik mahoratini oshirish (gandbol)" o'quv qo'llanma, 2021 y.
- 5.Isroilov R.I. "Gandbolni o'rgatish metodikasi" o'quv qo'llanma, 2021y.

	DOIRASIDA TASHKIL ETISH	
Бурнес Л. А.	ОЦЕНКА МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ И КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЯ У ЮНЫХ ГИМНАСТОК	117
Rahmatillayev M. S.	15–16 YOSHLI GANDBOLCHILARNING TEZKOR QAROR QABUL QILISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TEXNIK	134
Karimova N.X.	AKVAFITNES:XOTIN-QIZLARNING SOG‘LOMLASHTIRISH VA JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH	125
Normamatov M.R.	DZYUDUCHILAR MUSOBAQA FAOLIYATIDA “EPIZOD” VA “PAUZA” QISMLARINING QIYOSIY TAHLILI	127
Юсупова М.А.	МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ	131
Qo‘chqarov B.	O‘QUVCHILAR JISMONIY TAYYORGARLIGNI OSHIRISHDA JISMONIY TARBIYA DARSИ VA DARSDAN TASHQARI SPORT TO‘G‘ARAGI MASHG‘ULOTLARI VOSITA SIFATIDA	137
Qo‘chqarov B.	JISMONIY TARBIYA VA SPORT VOSITALARI ORQALI UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABI O‘QUVCHILARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISH	141
Abdullayev I.X. Meliqo‘ziyeva M. Pirmaxmatova M. Abduvaxobova M. Pulatov B.	TALABA-QIZLARNING JISMONIY HARAKATLARINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI	148
Davidov B. B	TALABALARNING AXLOQIY SIFATLARIGA TA‘SIR QILUVCHI TASHQI VA ICHKI OMILLAR TAHLILI	153
Keldiyorov.Sh.E. Jumayev K.Z	YOSH KURASHCHILARNING DASTLABKI O‘RGATISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	157
Raximov U.I.	10-12 YOSHLI FUTBOLCHILARNI TEXNIK VA TAKTIK JIHATDAN TAYYORLASH USULLARI	160
Raximov U.I. Abdurahimova I.	REGBICHI TALABA QIZLARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH USULLARI	165
Raximov U.I.	REGBI BO‘YICHA O‘ZBEKISTON MILLIY TERMA JAMOANING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI	168
Shaimardanov Sh. A. Pulatov B.	VOLEYBOLCHILARNING SAKRASH QOBILIYATINI OSHIRISHGA QARATILGAN MASHQLAR TAHLILI	171
Rahmatillayev M. S.	15–16 YOSHLI GANDBOLCHILARNING TEZKOR QAROR QABUL QILISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TEXNIK-TAKTIK MASHQLARNING O‘RNI	174
Iminova Z.B. Iminova F.B.	4-6 YOSHLI BOLALARNING TAEKVONDOGA IXTISOSLASHGAN MASHQLAR MAJMUASI ORQALI	177